

¿Estamos apoyando nuestras políticas públicas con evidencia?

Un camino para formalizar y fortalecer nuestro ecosistema de evidencia

Cristián Mansilla^{1,2}; Lucy Kuhn-Barrientos^{2,3}; Soledad Quiroz^{2,4,5}

1. McMaster University, Hamilton, Canadá
2. RESSA Country Lead, Comisión Global de Evidencia para abordar desafíos sociales.
3. University College London, Londres, Reino Unido
4. Universidad Central de Chile
5. International Network for Governmental Science Advice (INGSA)

Nos encontramos en un momento crítico de nuestra historia, en cuanto a ejercer la política con transparencia y legitimidad social. Mientras que la pandemia del COVID-19 trajo desafíos únicos a nivel individual y colectivo, nuestras democracias se enfrentan a nuevos retos emergentes tales como los usos maliciosos de la inteligencia artificial, noticias falsas, desinformación, y pérdida de confianza en las instituciones.

Las políticas públicas son probablemente el arma más poderosa con la que los Estados cuentan para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Sin embargo, la formulación de políticas públicas no está exenta de las dificultades inherentes que la crisis de la democracia ha generado en la legitimidad de las decisiones y la credibilidad del Estado de derecho a nivel global. Es necesario continuar explorando cómo podemos hacer frente a estos desafíos creando políticas públicas de mejor calidad, ocupando instrumentos eficientes y que repercutan, en última medida, en la vida de las personas. En este contexto, los distintos actores de la sociedad debemos asegurarnos de que las políticas públicas que se diseñen e implementen, tengan un **sustento de evidencia y conocimiento** que permita maximizar su impacto positivo.

Si bien el **uso de evidencia para apoyar decisiones** ha sido ampliamente abordado en múltiples áreas, tales como las decisiones clínicas o el monitoreo y la evaluación de programas, aún persisten múltiples desafíos en cómo asegurarnos que las políticas públicas se informen de la mejor evidencia disponible.

La evidencia como insumo para tomar decisiones

Cuando hablamos de “**evidencia**” nos referimos a información o conocimiento que es producido con el objetivo de ser utilizado para informar decisiones, y que ha sido generado de forma sistemática (usando un método o métodos validados), transparente y reproducible.

En el contexto de las políticas públicas, múltiples factores inciden en el proceso de toma de decisión y, por lo tanto, es esperable que la evidencia no sea el único aspecto a considerar en la decisión final, en particular en contextos complejos y de recursos escasos o limitados. Por este motivo, nos referimos a **políticas públicas informadas**, y no basadas, por evidencia.

El ecosistema de evidencia en Chile

Un sistema o **ecosistema de evidencia** es la infraestructura con que un territorio o Estado cuenta para que sus políticas públicas sean formuladas con la mejor evidencia disponible. Un ecosistema de evidencia se compone de distintos actores (productores, intermediarios y usuarios de evidencia), y de procesos y mecanismos para asegurar que la evidencia sea utilizada en los múltiples tipos de decisión.

Una **RESSA** (por la sigla [Rapid Evidence Support System Assessment](#) en inglés) es una evaluación crítica para identificar los sistemas nacionales de evidencia mediante la observación de los distintos actores y procesos existentes para apoyar la toma de decisiones en política pública. RESSA es una metodología impulsada por la [Comisión Global de Evidencia para abordar desafíos sociales](#), y permite identificar caminos para fortalecer los sistemas de evidencia en un determinado territorio.

Durante el año 2023, aplicamos la metodología RESSA al sistema de evidencia de Chile. Se revisaron más de 100 documentos y sitios web, y se entrevistaron más de 20 personas para recoger información detallada del sistema de evidencia. Los resultados de la RESSA en Chile mostraron que hay **más de 50 unidades internas** en el sector público (sólo considerando los sectores educación, medio ambiente y salud) que participan en promover uno o más tipos de evidencia para que sean utilizados en decisiones relacionadas a la formulación de políticas públicas.

Estas unidades conforman una gran red de actores que tienen como objetivo robustecer las políticas públicas a nivel nacional, promoviendo el uso de evidencia en decisiones críticas. Por otro lado, si bien las especificaciones de cada trabajo son un tanto distintas, la dinámica de cada una de estas unidades internas es relativamente similar, pues buscan responder de forma eficiente a una demanda proveniente de algún tomador de decisión. Para esto, **sintetizan y/o elaboran la mejor evidencia disponible** para abordar una necesidad particular, y entregan una recomendación o producto que otorga insumos para tomar una decisión.

Desafíos del sistema de evidencia en Chile y una llamada a la acción para fortalecerlo

Como parte de la RESSA generada en Chile, se identificaron **3 grandes desafíos** para fortalecer nuestro sistema de evidencia. En primer lugar, necesitamos conectar de forma más eficiente las necesidades de los tomadores de decisión (demanda por evidencia) con la producción de evidencia y las metodologías utilizadas (oferta por evidencia). Segundo, necesitamos introducir la intersectorialidad como una práctica habitual en la formulación de políticas públicas para responder a las necesidades de un mundo complejo. Y, por último, debemos contar con una fuerza profesional con amplias capacidades en los diferentes mecanismos de introducir evidencia en la difícil práctica de formular e implementar políticas públicas.

Este documento es un **llamado y una invitación** a promover el fortalecimiento del sistema de evidencia en Chile, con el firme convencimiento de que esto nos ayudará a mejorar el uso de evidencia en las políticas públicas.

De esta forma, llamamos a considerar la creación de **3 nuevas instancias**:

1. Un catálogo de productores de evidencia.

Este catálogo debiera clasificar a los distintos productores de evidencia (centros de investigación, *think tanks*, academia, etc.) en el sector y tipo de evidencia en que tienen expertiz,

de manera que se puedan convocar eficientemente a los actores relevantes cuando se requiere resolver alguna necesidad específica de política pública.

2. Coordinadores del sistema de evidencia

Es imperioso que avancemos en que los distintos actores que forman parte de un sistema integrado de evidencia (en el RESSA de Chile documentamos que las más de 50 unidades contaban con muy poco conocimiento entre ellas, pese a que la naturaleza de su trabajo es similar). Contar con un coordinador de los distintos actores mejoraría la eficiencia y el aprendizaje entre ellos. Este coordinador no solo tendría la capacidad de fortalecer el aprendizaje dentro del sistema de evidencia, sino que ayudaría a canalizar eficientemente la demanda por evidencia de acuerdo al sector (facilitando la intersectorialidad) y los tipos de evidencia de los productores (ocupando el catálogo descrito arriba).

3. Creación de instancias formales de capacitación y entrenamiento

Los diferentes actores del sistema de evidencia requieren contar con competencias complejas que permitan, por un lado, comprender la dinámica de la producción de evidencia e información (por ej., investigación, generación de datos, etc.), y las vicisitudes de la creación de políticas públicas, por el otro. Esto requiere de instancias formales de capacitación para contar con profesionales que cuenten con un amplio entendimiento de los contextos académicos y públicos, incluyendo sus diferencias y cómo abordarlas para asegurar su pertinencia y utilidad.

Hacia el uso institucionalizado de evidencia para hacer política pública en Chile

En Chile, grandes esfuerzos para usar evidencia de manera sistemática e institucionalizada en el ciclo de creación de política pública han sido creados y utilizados por bastante tiempo. Ejemplos como el **Ministerio de Salud, DIPRES, y el Ministerio de Medio Ambiente** muestran que existen caminos institucionalizados para que la evidencia sea considerada en el proceso de toma de decisión.

En esta llamada a la acción, queremos invitar a todos quienes se sientan representados a fortalecer nuestro sistema de evidencia, abordando los desafíos que eso implica, y complementar estas propuestas en cómo se puede alcanzar este objetivo.